

Successfully created

Desenvolvimento

Conselho Nacional de Justiça

Autos: **PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS - 0005368-48.2022.2.00.0000**Requerente: **ALINE CRISTINA GALVAO LEANDRO**Requerido: **LUIS FURIAN ZORZETTO**

Protocolo - PANASONIC - 0005367-63, 2022.2.000000
 9840-81a213718d32
 - 66564280-f7ad-ha00-0e66-
 b249b4b610a9

Protocolo - CEF
 d7a641a0-c2b7-84dc-60b2
 -22ab931ed70b

INTIMAÇÃO

Por determinação do Excelentíssimo Corregedor Nacional de Justiça, fica ALINE CRISTINA GALVAO LEANDRO intimado(a) para ciência de decisão, acessível por meio da chave número 22102610430132600000004444911.

Caso seja utilizada intimação física, ela deverá ser dirigida ao(s) endereço(s) a seguir:

À Senhora ALINE CRISTINA GALVAO LEANDRO
 Rua 36, 772, Baroni, BARRETOS - SP - CEP: 14780-150

Obs: Os documentos/decisões do processo, cujas chaves de acesso estão abaixo descritas, poderão ser acessados por meio do link: <https://www.cnj.jus.br/pjecnj/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam>:

Documentos associados ao processo

ID	Título	Tipo	Chave de acesso**
4838641	Protocolo nº 2135/2022	Petição inicial	22082510423505000000004384777
4838642	Certidão	Certidão	22090116330851800000004384778
4839874	Petição Inicial - Aline Cristina Galvão Leandro - Prot 2135	Petição digitalizada	22082613160162100000004386091
4839875	RG, CPF, Comprovante de Residência - PROT 2135	Documento de identificação	22082613160267600000004386092
4839876	CEF&VARA DO TRABALHO - Cont. Extr Pendrive Prot 2135.pdf_part_1	Documento de comprovação	22082613160341000000004386093
4839877	CEF&VARA DO TRABALHO - Cont. Extr Pendrive Prot 2135.pdf_part_2	Documento de comprovação	22082613160689700000004386094
4839878	CEF&VARA DO TRABALHO - Cont. Extr Pendrive Prot 2135.pdf_part_3	Documento de comprovação	22082613161051400000004386095
4839879	Corregedoria interna extrajudicial CEF - 1398-98.2104.15.5.0011 (1) Cont. Extr Pendrive Prot 2135	Documento de comprovação	22082613161102100000004386096

Atendimento de Retorno
30/01/2024

Atendente: Luana da Silva
72 - Ribeirão Preto/SP

Dados do Processo

Número do Processo: 2023/072-01134
Ofício: A. 02º OFÍCIO GERAL
Data do retorno: 30/01/2024
Tipo do retorno: Presencial

Dados do Assistido(s)

Nome: ALINE CRISTINA GALVÃO LEANDRO
CPF: 362.717.348-12
Registro Geral: 412195999

Razão do retorno

ATENDIMENTO DE RETORNO:

A assistida veio a unidade para requerer assistência jurídica e representação de DPF em procedimentos que tramitam junto ao CNJ. Como anteriormente narrado, informa que houve inobservância quanto ao pagamento dos precatórios federais.

Em razão do constrangimento e de como se sentiu lesionada, requer que o MP e a DPF majore a indenização requerida, pois a época, a assistida compreendia como simbólica a quantia de R\$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) e que devem ser atualizados conforme a atualidade.

Ademais, quanto a Panasonic, informa que é sócia não formalizada e requer a cota societária de R\$ 3.000.000.000,00 a R\$ 5.000.000,00 (de três a cinco bilhões de reais), em razão do software negociado. Compreende como justos os valores requeridos, visto sua dedicação e que, o software estava em consonância com os negócios operados pela NASA, Apple e até boutiques do setor automobilístico e, no entanto, descreve assédios sofridos quanto a cobrança de metas de fundo de investimentos internacionais, desrespeito a pirâmide de Maslow, bonificação proporcional aos ganhos e até mesmo quanto ao seu fuso horário, pois necessitava prestar serviços a outros países.

A assistida, em razão dos serviços prestados, ainda apontou a Síndrome de Burnout. Como uma das providências do atendimento, certifico que reiterei a necessidade do comprovante de residência, sendo aceitos talões de água ou luz. No entanto, disse que irá providenciar a declaração em sua faculdade no município de Ribeirão Preto e enviará a declaração fornecida pela instituição. Informei, contudo, que será analisado como meio probatório de seu domicílio.

Por fim, informei que as pautas serão apresentadas ao DPF responsável e que o gabinete entrará em contato para informá-la sobre a viabilidade de desarquivamento.

Declarações finais e requerimento de assistência

Afirmo que os fatos aqui narrados são verdadeiros e que li, ou que me foi lida em voz alta, e concordo com a presente redução a termo. Além disso, requero a assistência jurídica desta Defensoria.

A corregedoria interna CEF.

“Aos cidadãos brasileiros de todo o meu coração a prestação de serviços financeiros via Caixa Econômica Federal de Monte Socorro, do nordestino com atendimento de transferência de contas a tratamento de câncer a inclusão de FGTS rescisões a aplicações a fundos arrojados”.

Prezados economiários pertencentes ao setor de correição com cópia a Presidência,

Em vias eletrônicas ineditistas, solicito revisão das faltas no âmbito jurídico e alguns ajustes de conduta do estatuto interno relativo as boas práticas a boa-fé.

Diante de experiência prévia de bancos com cultura interna europeia, homeschooling de gestão de patrimônio (Wealth Management) e atos civilizatórios referenciados na Barça. Vindo de outras gerações, o amor as finanças antes dos resultados a CEF em imersão na cidade de Berlim e visita ao berço do Abn Amro bank relativos a capital de risco em roundshow Startups fica evidenciado o tratamento dado a cultura de massa com qualidade nos serviços. Mesmo, com externalidades como sistemas defasados com vícios de interface e Infraestrutura interna no país (internet 5g) de má qualidade. Estes, com o passar dos anos levam a doenças psicossomáticas como esquizofrenia (relativo ao desgaste da repetição das tarefas), LER, esclerose relativa a fadiga ou agonia da superlotação, em alguns casos até síndrome do Pânico em níveis mais baixos de manifestação.

“Lidar com capital humano doente em transição não é facil, mas tirar o brilho da minha performance atendendo até mais de 5 pessoas ao mesmo tempo não é justo com críticas a prejuízo da reputação interna. Criando, uma cultura organizacional de mesquinhez e falta de respeito com a dignidade. Esta, a séculos sendo norte das operações do banco: a mãe dos brasileiros”.

Foi gratificante e decente estar na gestão de duas mulheres competentes como a Maria Fernanda Coelho e a Dilma Roussef, tiveram êxito em reconhecimento mundial de inclusão de pessoas no âmbito bancarizado, política expansionista PAC e campanha de portabilidade.

Entretanto, a estrutura pouco dinâmica perante gigantes do varejo privado com maior agressividade e rapidez de resposta perante as convenções FEBRABAN com o governo são deploráveis. Ao passo que, em uma meta tão valiosa quanto o PAC (participado por mim), o Equity da Infraestrutura de Furnas até a lida na política monetária com Plano Real, onde meus avós foram prestigiados com uma casa estilo americano com gramado sem paredes em comunidade fechada de Minas, perto da represa, com trabalhos feitos na agência Real (do banqueiro Aloísio Antunes) levou luz e esperança a várias partes do país. Outro executivo do governo, memorável Ministro da Economia, Aécio Neves, na Caixa colaborou a finco com estratégias relativas a dignidade humana e políticas sociais.

Somos uma pátria, com interesses coletivos e ideal de prosperidade comum. Estar envolto de falsos políticos a interesses no fortalecimento de uma ordem lesiva a preservação da família e interesses individuais a construção de uma reputação enganosa a prejuízo: é uma exposição que a conta não fecha e impulsionada a corrupção passiva. Dentro de instituições financeiras isto não é permitido, muito menos com seu pessoal, tendo, cerne as agências reguladoras a excelência da classe bancária (*em conformidade com exercício de 2011-2014 CPA-10, gerência ou cargo de confiança*).

“Seria lúdico crescer com o idealismo das luzes e prosperidade aos lares brasileiros, se não fosse o senso oportunista e mesquinho maldoso no patrimônio próprio formado de outras gerações”.

Graças a Deus! Aprendi valores dentro de casa relativos ao crescimento pessoal ao povo do financeiro antes de entrar na agência com tanta falta de senso devido a políticas de inclusão e diversidade que a uma pessoa polida de formação seria estupidez responder a altura.

Tenho muita fé no antigo e luminoso projeto imergido em 2010, na Alemanha, o Aupeo! (Startup de entretenimento com contratos fortes e estreitamento das relações entre conglomerados fortes comerciais em nível global): o time de executivos globais deu ares inovadores ao nível de conhecimento prévio - Armin Schmidt (fundador, CEO), Edward (manufatura na China, gadgets), entre outros nos EUA, Inglaterra e parte das operações de prestação de serviços no Brasil, São Paulo.

Em maus rumores, exposição durante período acadêmico, vício de conduta dos empregados no segmento acadêmico dentre outros atos lesivos do caráter do brasileiro: peço a Deus continuar a trabalhar mesmo com a tristeza e pessimismo na sociedade do interior.

Tive minha oportunidade na Caixa, onde entrei e fiz meus resultados na corretora (Par – Caixa seguros/ DF), mesmo sem a indicação correta entrei para concluir minhas metas pessoais valendo mais do que a soma dos rendimentos da agência e “sem olhar aquém” nivelei com desvio de função. Tal, era o cargo eletivo de recepcionista vindo de empresa prestadora de serviços com matriz em Minas Gerais.

Ao finalizar minha jornada tive muito desgosto com a conduta de meu gerente geral em não me indicar ou fazer a punho uma carta de recomendação: tamanha a energia aplicada em metas de digitação (compliance das contas), desafios do PAC, campanha de portabilidade com fundos de curto prazo e as funções aplicadas em senhas funcionais utilizadas (gerente PF e algumas atividades PJ, - CPA 10 Anbima, supervisão de canais, assistente de agência, gerência FIES, algumas atividades do imobiliário, caixa executivo, assistência a treinamento e uso de senha de gerente geral via estagiário, dentre outras aplicações como feitura de ata de reunião de comitê de crédito).

Ao sair, tive a falta de compromisso do Sindicato dos Bancários e na audiência a falta de sensibilidade do juiz da vara em 70% relativo ao cargo de confiança e anotações na carteira.

Durante o ajuste até o pagamento não foi fácil, estive no mercado de consumo, apliquei trabalhos nos Ministérios da Família com livro de vendas aos clientes e Ministério da Fazenda com produto de captação em Notas do Tesouro Nacional (NTN-G, indexadas a crédito de carbono).

Meu ajuste não foi grato! Ao receber fiz algumas atividades de distanciamento e saúde mental, mudei pra São Paulo com contratos imobiliários de bens patrimoniais pessoais tive uma seleção ao cargo de Gerente de governo, na matriz JK Santander. Desta, com ruído na comunicação e argumento sem fé, trazidos todos os requisitos dentre licença (mesmo sem obrigatoriedade, expirada) e experiência.

Me senti muito traída e humilhada com tamanho exemplo das pessoas que cultivei na vida, foram muitas bisnaguinhas de cenoura ao redor da Fundação Getúlio Vargas com Nutella e sacos de snacks adulterados. Assim como, minhas provas corrompidas com parte da nota retirada. Sendo, redação 100% de aproveitamento e fechada do portão 10 m antes da prova no segundo dia (adiantada) na segunda Graduação Direito (diante da falta de fé no país pra minha escolha tão brilhante, Administração de empresas).

A grandeza dos valores da escola de Stanford (extensão EAD 1ª turma, teste do MBA executivo) nos faz superar a falta de lucidez, ir a resultados operacionais reais em benefício do seu povo e aos stakeholders (Submarino, B4B, Americanas).

“Mas o que faz a estrutura financeira não reconhecer sua miudez com 1 Tri, diante, de pessoas com maior lapidação vindas de gerações?”

Eu tento entender essa falta de respeito e pedir recomendações. Entretanto, apesar da entrega cumprida em valores essenciais a vida durante a Pandemia com a luz de Stanford e paixão por Inovação, com índices altos de inclusão digital, as pessoas não tem fé no banco e depositam preconceito em mim, com bens e lastro. Diferente das famílias com formação nova de economias, estas nem sequer sabem nem o peso do meu sobrenome de tanta ignorância.

Fiz uma atermação em Ribeirão Preto com a advogada da Caixa, esta diante da indignação da tratativa desleal do fórum comentou sobre a não retirada de responsabilidades e não afastamento do pagamento das diferenças diante dos problemas enfrentados. Inclusive, sobre a comunicação com meu jurídico exaurida com perda de prazo a ônus diante demanda parcialmente perdida.

Peço por Deus, a minha família e a dignidade correção interna ao bom senso das famílias ajudadas (tanto o público social assistido mas aos filhos da CEF em seu caminho de crescimento via PLR, Bônus de função, gratificação em horas extras trabalhadas, produtos vendidos, previdência privada e férias proporcionais, cartões restaurante executivo e mercado, outros da categoria vale cultura, assistência corporativa a pós-graduação, bônus da gravata ou dresscode).

Esta, apresentada via Supremo Tribunal Federal com pedidos liminares e não assistência do sindicato para esse valor, este com juntamente com a vara dignos de um mandado de segurança diante do abuso de poder (isto é um absurdo em dispendio de dinheiro neste momento) revejam o pagamento e indicações expressas a outros órgãos de competência (setoriais) dentre outros do conglomerado Estatal (ministério da fazenda, Votarantim, Vale, CSN, Petrobras e suas empresas privadas) com presença de cargo de confiança para término dos deveres devidos a tal nível eletivo exercido. Inclusive, sob queixa ao TST em recente decisão do Emmanuel Pereira ao Banco do Brasil sobre preposto com vicio oculto comportamental.

Peço deferimento, a diferença ou valor simbólico das correções internas liminares já aceitos pela advogada da Caixa na audiência Ribeirão Preto R\$ 3 milhões e solicito a transferência de valores via conta corrente bancária de agência lotada (Ag 0288, Op 013, 220001-4 ou Nubank 0260, Agencia 0001, C/C 59522048-5 CNPJ 23.428.001/0001-37).

Mandado de segurança (não assinado pelo sindicato e impedido de ser iimpetrado ao juiz Substituto).

EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) Ministro Guilherme Caputo Bastos.

URGENTE

Aline Cristina Galvão Leandro, inscrita no CRA 148.951, no endereço Rua 36, 772 – Baroni, São Paulo, vem por meio de V. Excelência, postulante, infra assinado, impetrar .

BREVE SÍNTESE DOS FATOS

A Impetrante é parte do processo 1398-19.trt15.2014-11 com atermção 0010837-44.2018.5.15.0066 julgado e busca a nulidade de ato administrativo eivado de ilegalidade pois houve abuso de poder na decisão do juiz Substituto da vara do trabalho Luiz Zorzeto no não reconhecimento dos méritos classista (cargo de confiança) com decisão falha a súmula TST em legislação específica da classe bancária.

O Impetrante requereu administrativamente a revisão do ato administrativo, obtendo a negativa nos seguintes termos:

A não assistência correta pela entidade classista local via abuso da classe judiciária (profissional inscrito pela OAB), inclusive, em último ato recuso a revisão de cálculos com sugestão de contratação de prestador de serviços. Principalmente, a falta de vontade de se fazer os cálculos relativos a senha funcional utilizada teto se proventos. Sendo esta, em outro momento com assistência a outra pessoa da mesma empresa terceirizada.

Não anotação dos cargos funcionais (gravíssimo) com senhas utilizadas para as responsabilidades, falta de respeito da classe da judiciária diante de prolixidade e falta de assiduidade no atendimento. Dentre outros agravantes como ato repugnante de não pagamento das gratificações, tendo, até 70% do valor a prejuízo ao patrimônio pessoal.

CABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA E DA PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA

Diante da inequívoca ilegalidade do ato administrativo, deveria a própria Administração Pública rever seus próprios atos (Súmula 473 do STF), o que, apesar de ser lhe dada a oportunidade para tanto, negou o pedido do Impetrante.

Todavia, diante de sua inércia, por força do princípio da inafastabilidade da jurisdição, cabe ao Judiciário a revisão do ato quando eivado de ilegalidade ou abuso de poder.

Nesse sentido o Artigo 5º, LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil estabelece que:

“LXIX – conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por “habeas-corpus” ou “habeas-data”, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.”

Para tanto, passa a demonstrar o pleno atendimento aos requisitos do deferimento do presente mandamus.

DO DIREITO

Conforme narrativa acima colacionada, ficou perfeitamente evidenciado o direito líquido e certo do impetrante, afinal, trata-se de clara inobservância legal.

Todo procedimento assim como qualquer ato administrativo deve ser conduzido com estrita observância aos princípios constitucionais, sob pena de nulidade.

Em síntese, tem-se evidenciado o direito à concessão da ordem:

Direito Líquido e certo: 3.000.000,00 reais adicionados juros Forenses.

Ato impugnado – Abuso de direito: Decisão com defeito constitucional ferindo os princípios de dignidade humana e relações do trabalho.

Prova pré-constituída: Processo julgado 1398-19.2014.5.15.0011 rito ordinário.

Autoridade coatora: Vara do Trabalho de Barretos.

DOS PEDIDOS

ISTO POSTO, requer-se a Vossa Excelência que:

1. Defira a medida liminar pleiteada, para suspender os efeitos do ato administrativo impugnado, nos termos do Art. 7º, inc. III da Lei 12.016, determinando ao Impetrado que proceda os direitos ;
2. Seja concedida a Gratuidade de Justiça nos termos do Art. 98 do Código de Processo Civil;
3. Ao final, conceda a ordem, para confirmar a liminar, se deferida, e declarar a nulidade do ato administrativo que ajuste os valores e anote os cargos com determinação a preservação do direito líquido.
4. Seja o Impetrado, condenado à sucumbência, em fase de cumprimento de sentença, se favorável, nos termos do Art. 85, § 11, do NCPC, aplicado, subsidiariamente, à Lei Federal nº 12.016/09.

REQUERIMENTOS

1. Determine a intimação da Autoridade Coatora para, querendo, responder à presente demanda;
2. Determine a Caixa que disponibilize o documento ofício com salários dos cargos das senhas funcionais no prazo de 10 dias, pois necessário à prova do alegado nesta inicial, nos termos do Art. 6º, §1º da Lei 12.690;
3. Seja notificado o órgão público impetrado por meio de sua procuradoria de representação;
4. Requer que as intimações ocorram EXCLUSIVAMENTE em nome de Aline Cristina Galvão Leandro, CRA 148.951 .

Valor da causa: R\$ 3.000.000,00

Nestes termos, pede deferimento.

CRA 148.951

Segue pedidos via TST a serem considerados análogos a CEF.

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO MINISTRO GUILHERME CAPUTO BASTOS.

Solicito em vias eletrônicas os pedidos de medidas reparatórias diante de expostos em ferramentas utilizadas no STF. Das quais, ao passo, que se evoca com registros de OAB, ao invés, de postular em direito as medidas liminares com providências de precatórios federais.

No entendimento, de pessoa comum compreendo a necessidade do envio ao TST para emissão do pedido de precatório federal em face

a relação com a Autarquia federal e os créditos não pagos pela União.

Deste modo, envio o processo físico com decisão defeituosa a inconstitucionalidade e descumprimento a preceitos fundamentais, gerado um ônus de 70% dos direitos em proventos laborais. Inclusive, evoco o chamamento da decisão recente da ação coletiva contra o Banco do Brasil proferida pelo Ministro Emmanoel Pereira, relativa a assédio moral a concursado quanto ao preposto utilizado. No qual, o técnico bancário novo Pio Pereira Brito, na insegurança e coercitiva moral quanto ao vínculo concursado pós aposentadoria na autarquia, mesmo desconhecer as atividades após o expediente de funcionário sem função (6h) afirmou o não relacionamento da proponente com a senha funcional de Caixa Executiva. Desta, transitada valores de captação na mesa em malote próprio com produtos escriturais, efetivação de seguros e capitalização vendidos no caixa, outros normativos com NSU. Emissão de cartões, avaliações de risco, demandas externas e outras. Não somente ao caráter Institucional mas Sistêmico onde a premissa do assédio injustamente desabona as correções justas a recolocação. Se tratando de trabalho, remeto ao Art.5 quanto a dignidade humana e direito ao trabalho.

Em vias comuns, reitero os pedidos liminares de levantamento dos valores teto das funções desempenhadas, diante de argumentos expostos ao STF, da anotação do cargo de confiança, multa sobre desrespeito a normas constitucionais e classistas (Anbima) relativos as horas extras, abonos, previdência, diferença salarial dentre outros preceitos fundamentais feridos expostos em STF a pedidos de pagamentos via precatórios federais.

DOS FATOS:

Como no relato anterior,

Através de indicação do Dr. Domingues segue discurso sobre processo tramitado na Vara do Trabalho de Barretos e anexo de

documentos para protocolo de correção de sentença e pedido de indenização.

Ação de Indenização – Responsabilidade Civil – Crime federal Sobre a ata de audiência – Processo 1398-19.2014-11, realizado pelo juiz substituto Dr. Luís Zorzetto. Processo tramitado na Vara trabalhista do Fórum de Barretos, sendo este físico é com problemas em seu andamento diante de reformas estruturais sob responsabilidade do Juiz Rodarte, visto em 2 volumes (o primeiro com descrição de carreira Institucional e o segundo com as juntas e andamento com erros operacionais - Arquivamento e despacho de alvará em quase 1 ano após audiência de liquidação).

Diante dessas, ainda cito a decisão do TRT 15, 4ª Câmara, que reconhece todos os bônus e gratificações diante da classe e, no meu caso faça-se a correção sob funções e outras.

TERMO DE RECLAMAÇÃO

Proc. 0010837-44.2018.5.15.0066 (PJe)

Aos 23 (vinte e três) dias do mês de Julho de 2018, compareceu na Secretaria da 3ª Vara do Trabalho de Ribeirão Preto a reclamante Aline Cristina Galvão Leandro, RG nº 41.219.599-9 SSP/SP, com endereço na Rua Luiz Eduardo Todelo Prado nº 847, CEP 14027-250, Ribeirão Preto/SP, telefone para contato (16) 98142-6173, expondo e reuendo o seguinte:

a) que prestou serviços à Caixa Econômica Federal, conforme consta nos autos do proc. 1398-19.2014, que ainda está em curso na Vara do Trabalho de Barretos, onde foi reconhecida a sua condição de bancária no período de 2011/2013;

b) postula, então, além da anotação de CTPS no referido interregno, o pagamento das seguintes verbas: bônus de função; indenização de duas horas diárias; indenização alimentação (Súmula 123, TST); indenização decorrente de assédio moral, por condescendência administrativa; adicional de periculosidade; diferenças de férias (artigos 224 a 226, CLT); diferenças salariais, pelo exercício das funções de supervisora de canais e gerente de relacionamento; comissões e gratificações por venda de produtos; abono do cargo de confiança (Súmula 102, TST); gratificação de função (Súmula 109, TST); adicional pelo desempenho de gestor capacitante. Menciona como subsídio jurisprudencial o proc. 0002353-69.2013.5.15.0113, onde houve a procedência de tais pedidos para caso semelhante.

A autora compromete-se a comparecer à audiência designada para o dia 04 de Setembro de 2018, às 10:40 horas, independentemente de notificação.

A reclamante atribui à causa o valor de R\$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), pela complexidade da matéria, correspondente à somatória de todos os valores que entende devidos.

Nestes termos, pede deferimento.

ALINE CRISTINA GALVÃO LEANDRO

Analogia processo 0002353-69.2013.5.15.0113).

Fui assediada por 2 funcionários da Caixa a respeito das senhas gestoras utilizadas, como colocado na seção protesto e privada de ser ouvida sobre todo o relato das quais: Lea Maria de Souza Fachini (gerente de relacionamento personalizado), Willian Charouhr (supervisor de canais); Aldo Ribeiro (assistente de agência); Pio

Pereira Brito (técnico bancário); João Gabriel Franco (Caixa); entre outros conforme demanda a meta da agência. Por vezes durante meu período de férias fui recontratada temporariamente para gerenciar Fies com a carteira do gestor Gaspar (ver CLT Art. 224; 225 e 226).

E, nunca exerci de fato o trabalho de recepcionista, pois trabalhei como estagiária na PAR corretora com devida certificação de gestor de produtos (ANBIMA – CPA 10) e; sempre prestei serviços como assistente de vendas a todas as carteiras (inclusive empresarial) em relação aos produtos (seguros; previdências, consórcios, emissão de cartões, Letra de Crédito Imobiliário e Agronegócio – LCI e LCA, entre outros em apoio a expansão de crédito).

Esporadicamente, em uma falta de recepcionista como qualquer outro funcionário da CEF ajudava a distribuir senhas ou direcionar aos autoatendimentos (recepcionista). Somente fui dispensada após reclamação trabalhista classista em forma de greve e apoio sindical, na qual eu não poderia mais usar senhas gerenciais porque as mesmas foram reprogramadas para não “logar” em mais de um computador. Ou seja, contribui para o desenvolvimento de meu país e de minha cidade. E, toda a agência teve se reorganizar antes dos trâmites burocráticos de contratação porque uma mesma senha era “logada” em até 5 terminais diferentes.

Ainda sobre esta em plena humilhação e vexame, como concordado o “Desvio de Função” na qual minha anotação (pós período de estágio pela Corretora) de recepcionista era realizada em 8h e a de bancário (técnico bancário) são 6h/dia, fora os prêmios, bonificações, comissões e gratificações asseguradas não contabilizados.

Diante dessa premissa minha insatisfação e crença de negligência a meu prestador de serviços advocatícios era justamente, em 2 anos pedir a correção porque muitas atividades realizadas pós horário

comercial não eram vistas por funcionários sem função (pela jornada de 6h). Se reconhecido o “Desvio de Função”, chamo a entendimento as Súmulas 102 (TST) dos abonos relacionados a Cargo de confiança;

Súmula 109 (TST) da Gratificação da Função; Súmula 123 – Ajuda alimentação, além das horas extras.

Em face a grande burocracia de contratação pública tive problemas de “Condescendência Administrativa” em órgão Federal, na qual para apoiar as metas e exigências da agência (assédio moral) tive que assinar em nome de outros (falsificação de assinatura em ficha de abertura de contas a funcionários de empresas conveniadas) em parte de lote de contas a empresa Alfalix (empresa conveniada a gestão pública para coleta de resíduos) para apoiar a gestão a credenciados/correspondentes Caixa do Supervisor Willian Charouhr.

Além de outras tratativas como a do caixa Igor Luiz Ali, com palavras “chulas” (assédio sexual) como “Mas você quer me foder, mesmo?” quando levava malote com transações de valores dos clientes personalizados. Outro apontamento sobre a agência 0288, a respeito da configuração sem elevador (inicialmente) em que as escadas me trouxeram agravantes relacionados a postura corporal. E, poderia trazer risco ou situação de periculosidade dada a quantidade de atividades feitas. Ajudei treinar novos técnicos bancários, inclusive, com senhas até de gerente geral (proventos até 25 mil), acompanhei transações de divisas e fiz trajetória acadêmica na Caixa com senhas de funcionários para auxiliar nas metas de cumprimento de passos na carreira.

Estas situações relatadas nos 3 parágrafos foram ditas após a audiência e; o procurador no exercício de sua atividade disse que o processo era físico e que estava esperando “publicação”.

Mesmo sendo vaga a premissa a meu entender, acreditei que o prestador de serviços.

NARRATIVA: sobre várias senhas! Enquanto bancário toda vez que utilizada a senha ou recepcionada responsabilidades de outra função é pago os dias (todos os benefícios do cargo e salário compatível) utilizados da mesma. Ou seja, no momento da narrativa das várias

senhas e cargos dissertados em minutos antes da interrupção da advogada da Caixa no meu relato (gerando desconforto e prejuízo ao bom andamento da audiência do juiz substituto), presumo pelo bom entendimento e complexidade da matéria da classe bancária.

Acredito que o assédio dos procuradores da Caixa tenha sido em caráter investigativo a punir os colaboradores e, distante de entender que o órgão pertencente ao SFN passou por período de transição na regulamentação jurídica nas contratações pelo fato de ter alçada expansionista na política brasileira.

A grande burocracia de chamamento a suprir mão de obra no momento tão importante para a economia fez com que o sistema como um todo sofresse com assédio moral. Pois, um mesmo gerente de função com ponto eletrônico aberto poderia logar em até 5 computadores. Ou seja, no momento de metas altíssimas com a queda de taxa de juros e aumento do crédito no mercado interno fez com que bancos públicos e privados desgastassem ao máximo seus colaboradores. Consequência, são as elevadas taxas de doenças psicossomáticas e laborais do setor.

Estes todos relatados em chamamento do Ministério Público a denuncia contra o assedio do banco Caixa Econômica Federal, inclusive, no momento de atribuições de tarefas inerentes ao cargo de Supervisor de Canais (pontos externos de atendimento bancário CEF), relativos a processos de SFH (Sistema Financeiro Habitacional), lotes de contas empresariais, lotéricas e expansão de crédito consignado | comum. Todos com metas de entrega de assinaturas e controle de qualidade rígido, ou seja, quanto a isto tive que assinar em nome de outras contas e achei absurdo não conseguir terminar o relato por falta de decoro da Caixa e tumulto gerado. Isto é falsificação de assinatura, indução a crime de responsabilidade administrativa por condescendência | assédio moral.

Relato em sustentação oral.

INTERVENÇÃO DO ESTADO NA ECONOMIA – AUTARQUIA

Porém, existe dentro das atribuições a classe bancária na qual existe um estatuto de regimento do cargo, assim como, todos os méritos do exercício da atribuição. Além de órgãos reguladores como: Anbima (Responsável pelas certificações com padrões de qualidade no setor), COAF, Bacen.

A CEF, segundo Alice Saldanha Villar em Direito Bancário, pág. 69, foi criada no ano de 1861. Atualmente, ela é regulada pelo Decreto – Lei no. 759/1969 como empresa pública do Governo Federal, sendo vinculada ao Ministério da Fazenda. Também conhecida como Caixa Econômica ou apenas Caixa, possui patrimônio próprio e autonomia administrativa, tendo sede em Brasília e filiais em todo o território nacional.

“ Cumpre registrar que a Caixa Econômica Federal foi inicialmente criada em 12 de janeiro de 1861 pelo imperador Dom Pedro II, com o nome Caixa Econômica Federal da Corte. Seu propósito era incentivar a poupança e conceder empréstimos sob penhor, com a garantia do Governo Imperial. Esta característica diferenciava as outras na época, que agiam no mercado sem dar segurança aos depositantes ou que cobravam juros excessivos dos devedores. Deste modo, a Caixa Econômica rapidamente passou a ser procurada pelas camadas sociais mais populares”.

A CEF pode operar com crédito direto ao consumidor, financiando bens de consumo duráveis e emprestando sob garantia de penhor industrial e caução de títulos, bem como ter o monopólio do empréstimo sob penhor de bens e sob consignação, tendo também o monopólio da venda de bilhetes de Loteria Federal. Vale observar que a CEF centraliza o recolhimento e a posterior aplicação de todos os recursos oriundos do Fundo de Garantia do tempo de serviços (FGTS), integrando o Sistema Brasileiro de Poupança (SBPE) e o Sistema Financeiro de Habitação (SFH). Além do monopólio de penhor e um dos responsáveis pelo FIES (Financiamento estudantil no Brasil).

É inaceitável se foi feito o cálculo de APENAS a diferença essencial no Desvio de Função, ou seja, comprovado o cargo bancário e com várias funções; como na classe bancária não ser a instituição bancária ajustada a pagar as comissões em forma de PLR, horas extras, gratificações, previdência proporcional e abonos das funções de confiança. Reforçando que na Certificação por órgãos reguladores

temos todos os fatores prévios éticos e, medidas de cargo de confiança não anotados na Vara. Sendo assim, lesada a carreira e não ter sido examinado de maneira correta toda a pasta de documentação com parte da trajetória Institucional da Universidade Caixa, certificação da Anbima com saber e aprovação para venda de produtos bancários (inadmissível outra vez, o não acerto das comissões das funções exercidas relatadas em audiência e doravante assediada pela advogada da Instituição).

Insulto à classe profissional, já que mesmo sendo privatizada merece o êxito das horas extras, PLR, abono funcional e pagamento do assedio moral notado no SFN.

Quanto a Responsabilidade Civil, além, dos notados vícios do Sistema Financeiro Nacional:

“A Lei no. 7.102/83, com as alterações introduzidos pela Lei no. 9.017/95, impôs, em seu art. 1º, aos estabelecimentos financeiros onde haja guarda de valores ou movimentação de numerário, o dever de manter o sistema de segurança com parecer favorável à sua aprovação, elaborado pelo Ministério da Justiça, na forma desta lei”.

Do fornecedor Bancário e:

“É considerado cargo de confiança pela natureza do produto ou serviço ofertado, assim como, sua constante atualização e aptidão”.

Certificadas com padrão de qualidade pela ANBIMA, Coaf, Bacen em suas atividades.

Para maiores informações sobre Resultados patrimoniais, acesse os links dos balanços dos anos 2011 a 2013:

<http://www.caixa.gov.br/sobre-a-caixa/informacoesfinanceiras/Paginas/demonstrativos-de-2011.aspx>

<http://www.caixa.gov.br/sobre-a-caixa/informacoesfinanceiras/Paginas/demonstrativos-de-2012.aspx>

<http://www.caixa.gov.br/sobre-a-caixa/informacoesfinanceiras/Paginas/demonstrativos-de-2013.aspx>

Salários das respectivas funções atribuídas a algumas atividades

Bancárias, acesse Love Mondays:

Supervisor de canais: <https://www.lovemondays.com.br/trabalhar-nacaixa->

Economica-federal/salarios/cargo/supervisor-de-canais

Assistente de agência e gerente bancário:

<https://www.lovemondays.com.br/trabalhar-na-caixa-economica-federal/salarios>

Doenças laborais: <https://www.cut.org.br/noticias/bancos-sao-os-que-mais-registram->

Doencas-ocupacionais-no-pais-8eb4

<http://spbancarios.com.br/09/2017/doencas-ligadas-ao-trabalhoatingem-cada-vez-mais-bancarios>

Assedio moral inerente ao SFN:

<http://www.contrafcut.org.br/noticias/condenacoes-do-assedio-moral-notst-reforcam-luta-da-contraf-cut-297b>

FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA

Ainda com embasamento nestes relatos, segue a argumentação jurídica cabível dentro da legislação vigente e apenas para ressaltar os pedidos com correção de juros Forenses dentre a função desempenhada (níveis de senha: gerencia de relacionamento, Supervisor de canais e assistente de agência) com devida PLR do setor.

Segundo a Consolidação das Leis do Trabalho, perante as Normas Especiais de Tutela do Trabalho diante das Disposições especiais de duração e condições de Trabalho.

Art. 224 – A duração normal do trabalho dos empregados em bancos, casas

Bancárias e Caixa Econômica Federal será de 6 horas contínuas nos dias úteis, com Exceção dos sábados, perfazendo um total por semana.

§1º A duração do trabalho estabelecida neste artigo ficará compreendida entre 7 (sete) e 22 (vinte e duas) horas, assegurando-se ao empregado, no horário diário, um intervalo de 15 (quinze) minutos para alimentação.

§2º As disposições deste artigo não se aplicam aos que exercem funções de Direção, gerência, fiscalização, chefia e equivalentes, ou que desempenhem outros Cargos de confiança, desde que o valor de gratificação não seja inferior a 1/3 do cargo Efetivo.

Art. 225 – A duração normal de trabalho dos bancários poderá ser

Excepcionalmente prorrogada até 8 (oito) horas diárias, não excedendo de 40 horas Semanais, observados os preceitos gerais sobre a duração do trabalho.

ASSÉDIO MORAL

Dos crimes contra a Probidade na Administração, segundo a LEI Nº 1.079, DE 10 DE ABRIL DE 1950.

Art. 9 – São crimes de responsabilidade contra a probidade na Administração:

(...)

3. Não tornar efetiva a responsabilidade dos seus subordinados, quando

Manifesta em delitos funcionais ou na prática de atos contrários à Constituição.

Ou seja, ainda sobre este – Condescendência criminosa:

Art. 320 – Deixar o funcionário, por indulgência, de responsabilizar

Subordinado que cometeu infração no exercício do cargo ou, quando lhe falte Competência, não levar o fato ao conhecimento da autoridade competente.

Segundo o Art. 293, do Código Penal, falsidade de títulos e outros papéis Públicos.

“Falsificar, fabricando-os ou alterando-os”.

(...)

IV – cautela de penhor, caderneta de depósito de caixa econômica ou de outro

Estabelecimento mantido por entidade de direito público.

Ou, na seção funcionário público:

Art. 327 – Considera-se funcionário público quem exerce cargo, emprego ou Função em entidade pública, e quem trabalha para empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada para a execução de atividades típicas da Administração Pública.

Para tanto constitui e anexo relatos dissertados para providências e anexo relatos dissertados para análise fundamentada com Legislação do Código Penal e Consolidação das Leis Trabalhistas para Correição da Sentença e medidas indenizatórias cabíveis relacionada ao abuso da Instituição Caixa Econômica Federal integrante do Sistema Financeiro Nacional entre outros (SBPE e SFH).

ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL

De acordo com os Princípios Fundamentais e os Direitos e Garantias Fundamentais, ao solicitar o pedido de Correição com defeitos constitucionais e citação de determinados dispostos, em clara violação a preceitos fundamentais da Constituição Federal, sobretudo ao direito condições justas de trabalho, individualidade e inviolabilidade de patrimônio, da não discriminação, bem como do dever de impessoalidade, moralidade eficiência da administração pública e do interesse público.

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:

I – a soberania;

II – a cidadania;

III – a dignidade da pessoa humana;

IV – os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;

V – o pluralismo político.

Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de

representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição.

Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil:

I – construir uma sociedade livre, justa e solidária;

II – garantir o desenvolvimento nacional;

III – erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais;

IV – promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

I – homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição;

II – ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei;

III – ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante;

IV – é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato;

V – é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem;

VI – é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e a suas liturgias;

VII – é assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva;

VIII – ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa, fixada em lei;

IX – é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença;

X – são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;

XI – a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial;

XII – é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal;

Constituição da República Federativa do Brasil

XIII – é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer;

XIV – é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional;

XV – é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens;

XVI – todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente;

XVII – é plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar;

XVIII – a criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas independem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento;

XIX – as associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em julgado;

XX – ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado;

XXI – as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente;

XXII – é garantido o direito de propriedade;

XXIII – a propriedade atenderá a sua função social;

XXIV – a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição;

XXV – no caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver dano;

XXVI – a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento;

XXVII – aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar;

XXVIII – são assegurados, nos termos da lei:

a) a proteção às participações individuais em obras coletivas e à reprodução da imagem e voz humanas, inclusive nas atividades desportivas;

b) o direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem ou de que participarem aos criadores, aos intérpretes e às respectivas representações sindicais e associativas;

XXIX – a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País;

XXX – é garantido o direito de herança;
XXXI – a sucessão de bens de estrangeiros situados no País será regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, sempre que não lhes seja mais favorável a lei pessoal do de cujus;

XXXII – o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor;

XXXIII – todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado;

XXXIV – são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas:

a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder;

b) a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal;

XXXV – a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;

XXXVI – a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada;

XXXVII – não haverá júzo ou tribunal de exceção;

XXXVIII – é reconhecida a instituição do júri, com a organização que lhe der a lei, assegurados:

a) a plenitude de defesa;

b) o sigilo das votações;

c) a soberania dos veredictos;

d) a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida;

XXXIX – não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal;

XL – a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu;

XLI – a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais;

XLII – a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei;

XLIII – a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem;

XLIV – constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático;

XLV – nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas, até o limite do valor do patrimônio transferido;

XLVI – a lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes:

- a) privação ou restrição da liberdade;
- b) perda de bens;
- c) multa;
- d) prestação social alternativa;
- e) suspensão ou interdição de direitos;

XLVII – não haverá penas:

Constituição da República Federativa do Brasil 11

a) de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do art. 84, XIX;

b) de caráter perpétuo;

c) de trabalhos forçados;

d) de banimento;

e) cruéis;

XLVIII – a pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado;

XLIX – é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral;

L – às presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação;

LI – nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em caso de crime comum, praticado antes da naturalização, ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, na formada lei;

LII – não será concedida extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião;

LIII – ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente;

LIV – ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal;

LV – aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;

LVI – são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos;

LVII – ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória;

LVIII – o civilmente identificado não será submetido a identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei;

LIX – será admitida ação privada nos crimes de ação pública, se esta não for intentada no prazo legal;

LX – a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem;

LXI – ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei;

LXII – a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente e à família do preso ou à pessoa por ele indicada;

LXIII – o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado;

LXIV – o preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial;

LXV – a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária;

LXVI – ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança;

LXVII – não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel;

LXVIII – conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder;

Aline Cristina Galvão Leandro, já qualificado nos autos de reclamação trabalhista no. 1398-19.TRT15.2014.0011, que tramitou perante a Vara de Justiça do Trabalho de Barretos, São Paulo, subscrevo respeitosamente, à presença de V.Exa. interpor a Correição Parcial PP 005788-89.2019.5.15.0000 à sentença do M.M Juiz Substituto Luís Zorzetto da Vara da Justiça do Trabalho de Barretos/SP, pelas razões de fato e direito a seguir expostas:

“Segundo a Organização Internacional do Trabalho (OIT), Pacto San José da Costa Rica no Tratado Internacional de Direitos Humanos e as relações de trabalho, sentença proferida apresenta um defeito Constitucional. Aos moldes da classe bancário, o pagamento das horas extras, gratificação da classe, anotação de função, dentre outros princípios da Isonomia e Igualdade de Direitos. Independente, de concurso público pois o colaborador já estava certificado pela Anbima e; esta terceirização de mercado foi um ajuste momentâneo para sanar as demandas desenvolvimentistas da região. Cito analogia em banco privado com preservação de Direitos e multa a Instituição pela venda não-remunerada ao empregado Processo 0002353-69.2013.5.15.0113/Santander. Sendo, o profissional com efetividade 25% apenas em relação as funções dissertadas ao colaborador CEF com 8h/trabalhadas, tomada de responsabilidade, gratificação não-formalizado com aprofundamento em Universidade Caixa em outras matrículas. Desta caracterizando abuso Institucional e Condescendência Administrativa.

Nota-se o indeferimento sobre os Descansos semanais remunerados, ou seja, mecanismo de compensação de horas extras. Dessa forma, não-aplicados proporcionais as funções tomadas em responsabilidade quanto a entrega de metas ou ajuste de compliance/conformidade atos também convergidos a função de caixa executivo. Se tratando de função meio com objetivo de captação, com acompanhamento regular, transporte de

responsabilidade solidária da segunda ré por todos os encargos da condenação, com fulcro no Art.9o da CLT e 942, parágrafo único, do Código Civil. (...) Indefiro os reflexos dos Descansos semanais remunerados, pois deferidas sobre o salário mensal, que os já inclui”. Segue-se com a página 5: “Quanto ao pleito de retificação da CTPS da autora, este não procede, haja vista que o ingresso no quadro de funcionários da segunda ré depende de prévia aprovação em concurso público”. E, finalmente, quanto a página 7 com observância ao final do quadro Embargos declaratórios e, adicionalmente: “Isso posto, julgo Parcialmente procedentes, com resolução do mérito (Art. 269, I, do Código de Processo Civil), os pedidos formulados para, na forma de fundamentação, condenar de forma solidária, as reclamadas PH serviços e administração Ltda e Caixa Economica Federal, a pagar a reclamante. - Diferenças salariais de todo o contrato de trabalho, a serem apuradas entre os salários recebidos pela reclamante e o piso salarial **da função** técnico Bancário, com os consequentes reflexos em FGTS mais 40%, férias mais 1/3 de todo contrato, 13o salários de todo o contrato, e aviso prévio indenizado”.

DOS FATOS

Como no relato anterior, Através de indicação do Dr. Domingues segue discurso sobre processo tramitado na Vara do Trabalho de Barretos e anexo de documentos para protocolo de correção de sentença e pedido de indenização. Ação de Indenização – Responsabilidade Civil – Crime federal Sobre a ata de audiência – Processo 1398-19.2014-11, realizado pelo juiz substituto Dr. Luís Zorzetto. Processo tramitado na Vara trabalhista do Fórum de Barretos, sendo este físico é com problemas em seu andamento diante de reformas estruturais sob responsabilidade do Juiz Rodarte, visto em 2 volumes (o primeiro com descrição de carreira Institucional e o segundo com as juntas e andamento com erros operacionais - Arquivamento e despacho de alvará em quase 1 ano após audiência de liquidação). Diante dessas, ainda cito a decisão do TRT 15, 4a Câmara, que reconhece todos os bônus e gratificações diante da classe e, no meu caso faça-se a correção sob funções e outras como obrigatoriedade do curso de caixa para se tornar gerente - relacionamento. Inclusive o preposto

da Caixa exercia somente 6h e estava em situação de aposentadoria, desinformado de práticas atuais no setor. Por sorte, foi reconhecido por mérito o desvio de função mas reitero o pedido de anotação pois em anos o cargo de confiança e anos de exercício se não reconhecido traz ônus patrimonial porque no Sistema Financeiro Nacional para melhor lapidação é exigido a certificação (CFP - Certified Financial Planner | Obrigatório anos na função e prova meritocrática que outras gerações desconhecem). Significa anos de prejuízo a carreira a não anotação e o período de gestão não legalmente formalizado como Tutelado pelas Leis de proteção ao Trabalho (protegidas sobre o Art. 5 da Constituição Federal e Organização Mundial de Trabalho). Evoco as diretrizes da Organização Internacional do trabalho a respeito da remuneração do trabalho e as tutelas especiais envolvidas no Sistema Financeiro Nacional, mesmo o órgão sendo federal há metas expansionistas reguladoras do mercado. Ou seja, é obrigatória a remuneração por resultados. Analogia processo 0002353-69.2013.5.15.0113), mérito por venda de produtos mesmo não devidamente Certificada e com PLR (participação nos lucros e resultados) e horas extras previstas nos aspectos legais da OIT, pois todo trabalho humano tem que ser remunerado. Fui assediada por 2 funcionários da Caixa a respeito das senhas gestoras utilizadas, como colocado na seção protesto e privada de ser ouvida sobre todo o relato das quais: Lea Maria de Souza Fachini (gerente de relacionamento personalizado), Willian Charouhr (supervisor de canais); Aldo Ribeiro (assistente de agência); Pio Pereira Brito (técnico bancário); João Gabriel Franco (Caixa); entre outros conforme demanda a meta da agência. Por vezes durante meu período de férias fui recontratada temporariamente para gerenciar Fies com a carteira do gestor Gaspar (**ver CLT Art. 224; 225 e 226**). E, nunca exercido de fato o trabalho de recepcionista, pois o trabalho como estagiária na PAR corretora com devida certificação de gestor de produtos (ANBIMA – CPA 10) e; sempre prestado serviços como assistente de vendas a todas as carteiras (inclusive empresarial) em relação aos produtos (seguros; previdências, consórcios, emissão de cartões, Letra de Crédito Imobiliário e Agronegócio – LCI e LCA, entre outros em apoio a expansão de crédito). Esporadicamente, em uma falta de recepcionista como qualquer outro funcionário da CEF ajudava a distribuir senhas ou direcionar aos autoatendimentos (recepcionista). Somente fui dispensada após reclamação trabalhista classista em forma de greve e apoio sindical, na qual eu não poderia mais usar senhas gerenciais porque as mesmas foram reprogramadas para não “logar” em mais de um computador. Ou seja, contribui para o desenvolvimento de meu país e de minha cidade. E, toda a agência teve se reorganizar antes dos trâmites burocráticos de contratação porque uma mesma senha era “logada” em até 5 terminais diferentes. Ainda sobre esta em plena humilhação e vexame, como concordado o “Desvio de Função”

na qual minha anotação (pós período de estágio pela Corretora) de recepcionista era realizada em 8h e a de bancário (técnico bancário) são 6h/dia, fora os prêmios, bonificações, comissões e gratificações asseguradas não contabilizados. Diante dessa premissa minha insatisfação e crença de negligência a meu prestador de serviços advocatícios era justamente, em 2 anos pedir a correção porque muitas atividades realizadas pós horário comercial não eram vistas por funcionários sem função (pela jornada de 6h). Se reconhecido o **“Desvio de Função”, chamo a entendimento as Súmulas 102 (TST) dos abonos relacionados a Cargo de confiança; Súmula 109 (TST) da Gratificação da Função; Súmula 123 – Ajuda alimentação, além das horas extras.** Em face a grande burocracia de contratação pública tive problemas de “Condescendência Administrativa” em órgão Federal, na qual para apoiar as metas e exigências da agência (assédio moral) tive que assinar em nome de outros (falsificação de assinatura em ficha de abertura de contas a funcionários de empresas conveniadas) em parte de lote de contas a empresa Alfalix (empresa conveniada a gestão pública para coleta de resíduos) para apoiar a gestão a credenciados/ correspondentes Caixa do Supervisor Willian Charouhr. Além de outras tratativas como a do caixa Igor Luiz Ali, com palavras “chulas” (assédio sexual) como “Mas você quer me foder, mesmo?” quando levava malote com transações de valores dos clientes personalizados. Outro apontamento sobre a agência 0288, a respeito da configuração sem elevador (inicialmente) em que as escadas me trouxeram agravantes relacionados a postura corporal. E, poderia trazer risco ou situação de periculosidade dada a quantidade de atividades feitas. Ajudei treinar novos técnicos bancários, inclusive, com senhas até de gerente geral (proventos até 25 mil), acompanhei transações de divisas e fiz trajetória acadêmica na Caixa com senhas de funcionários para auxiliar nas metas de cumprimento de passos na carreira. Estas situações relatadas nos 3 parágrafos foram ditas após a audiência e; o procurador no exercício de sua atividade disse que o processo era físico e que estava esperando “publicação”. Mesmo sendo vaga a premissa a meu entender, acreditei que o prestador de serviços.

NARRATIVA! Sobre várias senhas: Enquanto bancário toda vez que utilizada a senha ou recepcionada responsabilidades de outra função é pago os dias (todos os benefícios do cargo e salário compatível) utilizados da mesma. Ou seja, no momento da narrativa das várias senhas e cargos dissertados em desconforto e prejuízo ao bom andamento da audiência do juiz substituto), presumo pelo bom entendimento e complexidade da matéria da classe bancária. O assédio dos procuradores da Caixa tenha sido em caráter investigativo a punir os colaboradores e, distante de entender que o órgão pertencente ao

SFN passou por período de transição na regulamentação jurídica nas contratações pelo fato de ter alçada expansionista na política brasileira. A grande burocracia de chamamento a suprir mão de obra no momento tão importante para a economia fez com que o sistema como um todo sofresse com assédio moral. Pois, um mesmo gerente de função com ponto eletrônico aberto poderia logar em até 5 computadores. Ou seja, no momento de metas altíssimas com a queda de taxa de juros e aumento do crédito no mercado interno fez com que bancos públicos e privados desgastassem ao máximo seus colaboradores. Consequência, são as elevadas taxas de doenças psicossomáticas e laborais do setor. Estes todos relatados em chamamento do Ministério Público a denuncia contra o assedio do banco Caixa Econômica Federal, inclusive, no momento de atribuições de tarefas inerentes ao cargo de Supervisor de Canais (pontos externos de atendimento bancário CEF), relativos a processos de SFH (Sistema Financeiro Habitacional), lotes de contas empresariais, lotéricas e expansão de crédito consignado | comum. Todos com metas de entrega de assinaturas e controle de qualidade rígido, ou seja, quanto a isto tive que assinar em nome de outras contas e achei absurdo não conseguir terminar o relato por falta de decoro da Caixa e tumulto gerado. Isto é falsificação de assinatura, indução a crime de responsabilidade administrativa por condescendência | assédio moral. Relato em sustentação oral no Ministério Público Federal.

INTERVENÇÃO DO ESTADO NA ECONOMIA – AUTARQUIA

Porém, existe dentro das atribuições a classe bancária na qual existe um estatuto de regimento do cargo, assim como, todos os méritos do exercícios da atribuição. Além de órgãos reguladores como: Anbima (Responsável pelas certificações com padrões de qualidade no setor), COAF, Bacen. A CEF, segundo Alice Saldanha Villar em Direito Bancário, pág. 69, foi criada no ano de 1861. Atualmente, ela é regulada pelo Decreto – Lei no. 759/1969 como empresa pública do Governo Federal, sendo vinculada ao Ministério da Fazenda. Também conhecida como Econômica ou apenas Caixa, possui patrimônio próprio e autonomia administrativa, tendo sede em Brasília e filiais em todo o território nacional. “ Cumpre registrar que a Caixa Econômica Federal foi inicialmente criada em 12 de janeiro de 1861 pelo imperador Dom Pedro II, com o nome Caixa Econômica Federal da Corte. Seu propósito era incentivar a poupança e conceder empréstimos sob penhor, com a garantia do Governo Imperial. Esta característica diferenciava as outras na época, que agiam no mercado sem dar segurança aos depositantes ou que

cobravam juros excessivos dos devedores. Deste modo, a Caixa Econômica rapidamente passou a ser procurada pelas camadas sociais mais populares”. A CEF pode operar com crédito direto ao consumidor, financiando bens de consumo duráveis e emprestando sob garantia de penhor industrial e caução de títulos, bem como ter o monopólio do empréstimo sob penhor de bens e sob consignação, tendo também o monopólio da venda de bilhetes de Loteria Federal. Vale observar que a CEF centraliza o recolhimento e a posterior aplicação de todos os recursos oriundos do Fundo de Garantia do tempo de serviços (FGTS), integrando o Sistema Brasileiro de Poupança (SBPE) e o Sistema Financeiro de Habitação (SFH). Além do monopólio de penhor e um dos responsáveis pelo FIES (Financiamento estudantil no Brasil). É inaceitável se foi feito o cálculo de APENAS a diferença essencial no Desvio de Função, ou seja, comprovado o cargo bancário e com várias funções; como na classe bancária não ser a instituição bancária ajustada a pagar as comissões em forma de PLR, horas extras, gratificações, previdência proporcional e abonos das funções de confiança. Reforçando que na Certificação por órgãos reguladores temos todos os fatores prévios éticos e, medidas de cargo de confiança não anotados na Vara. Sendo assim, lesada a carreira e não ter sido examinado de maneira correta toda a pasta de documentação com parte da trajetória Institucional da Universidade Caixa, certificação da Anbima com saber e aprovação para venda de produtos bancários (inadmissível outra vez, o não acerto das comissões das funções exercidas relatadas em audiência e doravante assediada pela advogada da Instituição). Insulto à classe profissional, já que mesmo sendo privatizada merece o êxito das horas extras, PLR, abono funcional e pagamento do assédio moral notado no SFN. Quanto a Responsabilidade Civil, além, dos notados vícios do Sistema Financeiro Nacional: “A Lei no. 7.102/83, com as alterações introduzidas pela Lei no. 9.017/95, impôs, em seu art. 1º, aos estabelecimentos financeiros onde haja guarda de valores ou movimentação de numerário, o dever de manter o sistema de segurança com parecer favorável à sua aprovação, elaborado pelo Ministério da Justiça, na forma desta lei”. Do fornecedor Bancário : “É considerado cargo de confiança pela natureza do produto ou serviço ofertado, assim como, sua constante atualização e aptidão”. Certificadas com padrão de qualidade pela ANBIMA, Coaf, Bacen em suas atividades. Para maiores informações sobre Resultados patrimoniais, acesse os links dos Balanços dos anos 2011 a 2013: Anexos (demonstrativo de resultados, participação em lucros e resultados – plr, média salarial da categoria). Salários das respectivas funções atribuídas a algumas atividades bancárias, acesse

Love Mondays: Supervisor de canais:
<https://www.lovemondays.com.br/trabalhar-nacaixaeconomica-federal/salarios/cargo/supervisor-de-canais>
Assistente de agência e gerente bancário:
<https://www.lovemondays.com.br/trabalhar-na-caixa-economicafederal/salarios>

Doenças laborais: <https://www.cut.org.br/noticias/bancos-sao-osque-mais-registramdoencasocupacionais-no-pais-8eb4>
<http://spbancarios.com.br/09/2017/doencas-ligadas-ao-trabalhoatingem-cada-vezmais-bancarios> Assédio moral inerente ao SFN:
<http://www.contrafcut.org.br/noticias/condenacoes-do-assedio-moral-notst-reforcamlutada-contraf-cut-297b>

FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA

Ainda com embasamento nestes relatos, segue a argumentação jurídica cabível dentro da legislação vigente e apenas para ressaltar os pedidos com correção de juros forenses dentre a função desempenhada (níveis de senha: gerência de relacionamento, supervisor de canais e assistente de agência) com devida PLR do setor. Segundo a Consolidação das Leis do Trabalho, perante as Normas Especiais de Tutela do Trabalho diante das Disposições especiais de duração e condições de trabalho. Art. 224 – A duração normal do trabalho dos empregados em bancos, casas bancárias e Caixa Econômica Federal será de 6 horas contínuas nos dias úteis, com exceção dos sábados, perfazendo um total por semana. §1º A duração do trabalho estabelecida neste artigo ficará compreendida entre 7 (sete) e 22 (vinte e duas) horas, assegurando-se ao empregado, no horário diário, um intervalo de 15 (quinze) minutos para alimentação. §2º As disposições deste artigo não se aplicam aos que exercem funções de direção, gerência, fiscalização, chefia e equivalentes, ou que desempenhem outros cargos de confiança, desde que o valor de gratificação não seja inferior a 1/3 do cargo efetivo. Art. 225 – A duração normal de trabalho dos bancários poderá ser excepcionalmente prorrogada até 8 (oito) horas diárias, não excedendo de 40 horas semanais, observados os preceitos gerais sobre a duração do trabalho. Está disposição sendo pagas horas extra e gratificação alimentar proporcional, além , do bônus de confiança da camisa.

ASSÉDIO MORAL

Dos crimes contra a Probidade na Administração, segundo a LEI No 1.079, DE 10 DE ABRIL DE 1950. Art. 9 – São crimes de responsabilidade contra a probidade na Administração: (...) 3. Não tornar efetiva a responsabilidade dos seus subordinados, quando manifesta em delitos funcionais ou na prática de atos contrários à Constituição. Ou seja, ainda sobre este - Condescendência criminosa: Art. 320 – Deixar o funcionário, por indulgência, de responsabilizar subordinado que cometeu infração no exercício do cargo ou, quando lhe falte competência, não levar o fato ao conhecimento da autoridade competente. Segundo o Art. 293, do Código Penal, falsidade de títulos e outros papéis públicos. “Falsificar, fabricando-os ou alterando-os”. (...) IV – cautela de penhor, caderneta de depósito de caixa econômica ou de outro estabelecimento mantido por entidade de direito público. Ou, na seção funcionário público: Art. 327 – Considera-se funcionário público quem exerce cargo, emprego ou função em entidade paraestatal, e quem trabalha para empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada para a execução de atividades típica da Administração Pública. Para tanto constituo e anexo relatos dissertados para providências e anexo relatos dissertados para análise fundamentada com Legislação do Código Penal e Consolidação das Leis Trabalhistas para Correição da Sentença e medidas indenizatórias cabíveis relacionada ao abuso da Instituição Caixa Econômica Federal integrante do Sistema Financeiro Nacional entre outros (SBPE e SFH).

DOS PEDIDOS

Diante do exposto, requer:

- A. O deferimento da medida liminar ora requerida, já que presentes os requisitos previstos no artigo 5º, § 1º, da Lei 9.882/99, para determinar:
 - a. Desta forma, a apuração dos atos cometidos perante processo trabalhista bancário 1398-19.2014-11, que se encontra na Vara do Trabalho de Barretos, na 15ª região do estado de São Paulo, peço providências de correção de sentença e medidas indenizatórias cabíveis relacionada (Art. 5º, X, CF) ao abuso da Instituição Caixa Econômica Federal. Seguem anexos os salários atualizados de Supervisor de Canais R\$ 9.098 mil, Gerente de relacionamento Caixa R\$ 12.000 mil e Assistente de agencia total médio até R\$ 71.000 mil, atividades desempenhadas mediante senhas de economiários com venda de produtos bancários. Anotação ao menos. Juntamente, com pedido de aplicação de multa por assédio moral inerente ao Sistema Financeiro Nacional em ajuste

com devidas correções financeiras das horas e gratificação ou bônus da carreira não aplicados.

- b. Do cabimento da ADPF, prevista no Art 102 § 1º, da CF, e regulamentada pela lei 9.882/99, tem por objeto evitar ou reparar lesão a preceito fundamental, resultante do Poder Público ou quando foi relevante o fundamento da controvérsia constitucional sobre lei ou ato normativo federal, estadual ou municipal, incluídos os anteriores à Constituição (Art. 1º, caput, e § 1º, I e IV).

B. O julgamento pela procedência desta Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, confirmando-se todos os pedidos liminares.

Termos em que pede deferimento.

Aline Cristina Galvão Leandro
(ex-bancária Caixa Econômica Federal)

De acordo com a Organização Internacional do Trabalho (OIT) Pacto de San José da Costa Rica no Tratado Internacional de Direitos Humanos e as relações do trabalho, bem como o Art. 1º, IV os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, CF, vem perante essa Suprema Corte, ajuizar.

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE

Com pedido de medida cautelar, sob defeito constitucional, para postular, interpretação, conforme Organização Internacional do Trabalho (OIT), Direitos Humanos e Constituição dos artigos 1º § IV, 3º III e § III, ART. 5º, Lei 9.882/99, bem como a declaração de Inconstitucionalidade da Decisão Parcial baseada no Art. 9º da CLT e 942, parágrafo único, do Código Civil sob o pleito de retificação de CTPS com função superior, bonificação, horas extras, subordinação de concurso para desempenho das atividades com grau de confiança em diversos níveis hierárquicos bancários com devidas medidas protetivas de classe, ferindo princípios constitucionais sociais a proporcionalidade e razoabilidade (Art. 5º; VIII, X, XIII, LXXVII § 3º), pelos fatos e fundamentos a seguir expostos.

DO OBJETO E DO CABIMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE

Segundo a Organização Internacional do Trabalho (OIT), Pacto San José da Costa Rica no Tratado Internacional de Humanos que institui as Atividades típicas da Categoria profissional dos bancários, das quais são atuantes na ordem-econômica do país com um significativo rol de normas gerais de direito econômico com validade em todo o território nacional.

Dentre as alvissareiras inovações fomentadas por essa legislação colhe-se um rol de princípios que pontifica a liberdade como uma garantia no exercício das atividades econômicas, além de reconhecimento a boa-fé e a vulnerabilidade do particular na sua relação com o Poder Público. São estabelecidos, ainda alguns direitos básicos de raiz econômica, como o de exercício de atividades desenvolvimentistas do país.

Segundo recurso ao Ministério Público 2021.0016.450, Pedido de correção 005788-89.2019.5.15.0000, perante sentença proferida com defeito constitucional 1398-19.TRT15.2014 com atermação em Ribeirão Preto e concordância da CEF, das quais, o objeto do cabimento da Ação Direta de Inconstitucionalidade em teor das normas referidas:

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela União Indivisível dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático como fundamentos:

IV- os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;

Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil:

II – garantir o desenvolvimento nacional;

III – erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais;

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos brasileiros e aos residentes no País a inviolabilidade do Direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

VIII – ninguém será privado de direitos por motivos de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos impostas e recursar-se a cumprir prestação alternativa, fixada em lei;

X- são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano matéria ou moral decorrente sua violação;

XIII – é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelece;

LXXV – o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;

LXXVIII – a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantem a celeridade de sua tramitação.

§ 3º Os tratados e convenções internacionais sobre Direitos Humanos que forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em 2 turnos, por 3/5 Constituição da República Federativa do Brasil dos votos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais.

Pois, a decisão proferida como parcialmente procedente vai de encontro a normas relativas a Direitos humanos e apresenta defeito constitucional ao deferir pedidos substanciais quanto anotação de carteira e não reconhecimento de horas extras, PLR e gratificações de funções proporcionais. Isto vai de encontro com os princípios de proporcionalidade em relação a isonomia e o Art. 5º, CF, lei 6.019/74.

DO MÉRITO

Em relato do Ministro Rider Nogueira de Brito, TST. 799.0731.01-6, SDI – I, em “Embargos em Recursos de Revista. Isonomia. Terceirização. Administração Pública Indireta. Atividades típicas da Categoria Profissional dos Bancários. Art. 12, Alínea A, da lei, nº 6.019/74. Aplicação analógica. A Constituição da República, consagra o princípio da Igualdade (Art. 5º, caput), ao mesmo tempo em que proíbe o tratamento discriminatório (Art. 7º XXXII). A execução das mesmas tarefas, bem como a submissão a idênticos encargos coloca o empregado da tomadora de serviços em situação que enseja tratamento equitativo. A submissão a concurso público distinguem tais empregados no que toca aos estatutos jurídicos reguladores de suas relações de trabalho, o que não afasta o direito ao tratamento isonômico, ad e quando às peculiaridades das atividades desenvolvidas. A impossibilidade de se formar o vínculo de emprego, contudo, não o direito do trabalhador terceirizado as mesmas verbas cumprisse função idêntica no ente estatal tomador de serviços. Esse tratamento isonômico visa afastar os efeitos perversos e discriminatórios tentados pela terceirização ilícita. Trata-se de mecanismos hábil a propiciar que o ilícito trabalhista não perpere maiores benefícios a seus praticantes, encontrados amparo no Art. 5º caput da Constituição (Todos são iguais, perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, ...) e também no Art.7º, § XXXII, da CF/88, que proíbe distinção entre os profissionais, respectivos (TST, E, RR 799.073/01-6.SDI-I, Relator Min. João Oreste Dalazen, DJ – 11/11/2005). Ora, se na terceirização temporária de curto prazo vislumbrou-se a possibilidade de tratamento discriminatório, com muito maior razão na terceirização, permanente, em que, não raro, os empregados de mesma categoria de empresa tomadora não obstante desempenhando idênticas funções (TST. E.RR.655.028/2000-1 Rel. Min. Rosa Maria Weber Candiota da Rosa, DJ 25.05.2007)”. Adicionalmente a fundamentação dada pelo Juiz Substituto da Vara, em palavras a decisão, pág. 4 (1398-19.TRT15.2014),

“Assim diante de tais circunstancias”, reconheço a ilicitude da terceirização operada para o exercício de atividade-fim, sendo nula a subcontratação da primeira reclamada realizada pela segunda, restando autorizada, diante da impossibilidade do vínculo de emprego direto com ente a administração pública indireta, e por conta da sua participação ativa na fraude à lei, em juízo da autora, contratando a primeira ré como mera intermediadora de mão-de-obra, a responsabilidade solidário da segunda ré por todos os encargos da condenação, com fulcro no Art.9º da CLT e 942, parágrafo único, do Código Civil (...) Indefiro os reflexos dos Descansos semanais remunerados, pois deferidos sobre o salário mensal, que os já inclui”.

Segue-se com a pag. 5: ‘Quanto ao pleito de retificação da CTPS da autora, este não procede, haja vista que de previa aprovação no concurso público’. E, finalmente, quanto a página 7 com observância ao final do quadro Embargos declaratórios e, adicionalmente: “Isso posto, julgo Parcialmente procedentes, com resolução do mérito (Art.269, I, do Código de Processo Civil), os pedidos formulados para, na forma de fundamentação, condena de forma solidária, as reclamadas PH serviços e administração Ltda e Caixa Econômica Federal, a pagar reclamante – Diferenças salariais de todo o contrato de trabalho, a serem apuradas entre os salários recebidos pela reclamante e o piso salarial da função técnico bancário, com os consequentes reflexos em FGTS mais 40%, férias mais 1/3 de todo o contrato, 13º salário de todo o contrato, e aviso prévio indenizado”.

Segundo as diretrizes da Organização Internacional do trabalho a respeito da remuneração do trabalho e as tutelas especiais envolvidas no Sistema Financeiro Nacional, mesmo o órgão sendo federal há metas expansionistas reguladoras do mercado. Ou seja, é obrigatória a remuneração por resultados. Analogia processo 0002353-69.2013.5.15.0113), mérito por venda de produtos mesmo não devidamente Certificada e com PLR (participação nos lucros e resultados) e horas extras previstas nos aspectos legais da OIT, pois todo trabalho humano tem que ser remunerado.

DA NECESSIDADE DE CONCESSÃO DE MEDIDA CAUTELAR

Conforme contratos celerados na CEF, sendo, um de estagiário da Par Corretora (DF) durante uma licença maternidade e outro em Prestação de Serviços (MG), a demanda da agencia 0288, Caixa Econômica Federal no interior de São Paulo. Apesar de não visto no sistema financeiro nacional qualquer estagiário estar isento de remuneração com vendas de produtos, conseqüentemente, no segundo contrato foi cobrado o ajuste de conduta com sentença parcialmente procedente em relação aos Direitos trabalhistas com Desvio de Função.

“A Lei no. 7.102/83, com as alterações introduzidas pela Lei no. 9.017/95, impôs, em seu art. 1o, aos estabelecimentos financeiros onde haja guarda de valores ou movimentação de numerário, o dever de manter o sistema de segurança com parecer favorável à sua aprovação, elaborado pelo Ministério da Justiça, na forma desta lei”. Do fornecedor Bancário: “É considerado cargo de confiança pela natureza do produto ou serviço ofertado, assim como, sua constante atualização e aptidão”. Certificadas com padrão de qualidade pela ANBIMA, Coaf, BACEN em suas atividades.

Dentre os princípios básicos das associações de classe e os normativos de qualidade, outros da CLT:

Art. 224 – A duração normal do trabalho dos empregados em bancos, casas bancárias e Caixa Econômica Federal será de 6 horas contínuas nos dias úteis, com exceção dos sábados, perfazendo um total por semana. §1º A duração do trabalho estabelecida neste artigo ficará compreendida entre 7 (sete) e 22 (vinte e duas) horas, assegurando-se ao empregado, no horário diário, um intervalo de 15 (quinze) minutos para alimentação. §2º As disposições deste artigo não se aplicam aos que exercem funções de direção, gerência, fiscalização, chefia e equivalentes, ou que desempenhem outros cargos de confiança, desde que o valor de gratificação não seja inferior a 1/3 do cargo efetivo.

Art. 225 – A duração normal de trabalho dos bancários poderá ser excepcionalmente prorrogada até 8 (oito) horas diárias, não excedendo de 40 horas semanais, observados os preceitos gerais sobre a duração do trabalho. Está disposição sendo pagas horas extra e gratificação alimentar proporcional, além, do bônus de confiança da camisa.

“Ou seja, é fundamental a anotação juntamente com as horas de diferença de classe das quais foram exercidas diariamente 8h, além, dos cargos proporcionais a período com diferenças em proventos laborais”.

Do qual, o não pagamento dos proventos laborais não se justifica ao utilizar o argumento de que é obrigatório o concurso para exercer tal direito utilizando meios ou senhas para desempenhar a função e tarefas descritas em audiência com veto a pagamentos relativos, segue aplicação jurídica fundamentada:

Art. 327 – Considera-se funcionário público quem exerce cargo, emprego ou função em entidade paraestatal, e quem trabalha para empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada para a execução de atividades típica da Administração Pública.

“Desvio de Função”, chamo a entendimento as Súmulas 102 (TST) dos abonos relacionados a Cargo de confiança; Súmula 109 (TST) da Gratificação da Função; Súmula 123 – Ajuda alimentação, além das horas extras nos princípios Constitucionais da CF Art 1º, § IV – os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, Art 5º, Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos brasileiros e aos residentes no País a inviolabilidade do Direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, sob regulamentação a lei 9.882/99 com objetivo de reparar lesão a preceito fundamental, resultante do Poder Público ou quando foi relevante o fundamento controversia constitucional sobre lei ou ato normativo à Constituição (Art. 1º, caput, e §I e IV) de acordo com a ordem-econômica.

DO PEDIDO

Com base nas regiões que vem expor que evidenciam relevância a ser tutelada na presente ação e os fatos elementos de risco concretamente presentes para exercício de valores fundamentais do trabalho:

- a) Liminarmente, solicito instrumento legítimo de levantamento de informações: contratos, de valores sobre todos os cargos desempenhados, proventos laborais sob ofício da Caixa;
- b) Liminarmente, reconhecido das legislações específicas aplicáveis nos órgãos responsáveis Contraf, classe bancária e Instituições financeiras;
- c) Sejam colhidas as informações, dos pedidos conforme todos os documentos confeccionados com ultima junta ao Ministério Público e outros órgãos;
- d) Seja julgado o pedido, sob deferimento dos valores e ajustes pertinentes através de providencias cautelares, antes requeridas,

relativas a violação de Direitos, bem como aos preceitos constitucionais da legalidade e do devido processo legal.

Nesses termos, pede deferimento.

Aline Cristina Galvão Leandro
(ex-bancária Caixa Econômica Federal)

DOS PEDIDOS

Desta forma, requer a apuração dos atos cometidos perante processo trabalhista bancário 1398-19.2014-11, que se encontra na Vara do Trabalho de Barretos, na 15ª região do estado de São Paulo, peço providências de correção de sentença e medidas indenizatórias cabíveis relacionada ao abuso da Instituição Caixa Econômica Federal.

Nestes termos, peço deferimento.

Aline Cristina Galvão Leandro

CRA 148.951